

Considerações Sobre a Abordagem Multidisciplinar do Paciente com DM II: Um Relato de Caso

(Considerations on the Multidisciplinary Approach to Patients with DM II: A Case Report)

Francisco Diemeson Bezerra Dodó
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará

Raimunda Moreira de Oliveira
Graduanda em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0003-2899-764X

Leonardo Henrique Araújo Silveira
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0008-5573-4382

Leandro Oliveira André
Graduando em Medicina UFC
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0004-4386-0454

Leticia Soares Teles de Menezes
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0005-3397-9045

Livia Furtado Medeiros
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0004-7123-0986

Jefferson Lima Mouta
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0002-1363-5593

Caio Magalhães Vasconcelos
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0008-9475-2954

Epitácio Fernandes de Mesquita Neto
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0007-3794-8566

Pedro Augusto Paiva Mesquita
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0001-2211-213X

Fernando Ériton Aguiar Moita
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral
ORCID: 0009-0008-2286-4770

Ana Julia Veras Salgueiro
Graduanda em Medicina
Universidade Federal do Ceará

Hayira Endy Ferreira de Souza
Graduanda em Medicina
Universidade Federal do Ceará

Lívia Nery Portela Aguiar
Graduanda em Medicina
Universidade Estadual do Maranhão
ORCID: 0009-0006-0975-3748

Gabriel Chagas Moreira
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0006-5091-0215

Ana Carla Capistrano Castelo
Graduanda em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0001-5266-4664

Gabriel Bruno Jácome de Melo
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0009-0008-3779-5034

José Gumercindo de Vasconcelos Neto
Instituição de educação: UFC - Campus Sobral
ORCID: 0009-0007-6557-0994

Alyne Rocha Gomes
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará

Arthur Castro Benício de Sá
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará (Campus Sobral)
ORCID: 0009-0007-0618-0793

Stefanie Torres e Silva
Graduanda em Medicina
Universidade Federal do Ceará
ORCID: 0000-0002-4374-6182

Pedro Eduardo Feijão Parente
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Piauí
ORCID: 0009-0009-8397-6167

Athyron da Conceição Silva
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Ceará

João Vitor de Aguiar Martins Canto
Graduando em Medicina UFC
ORCID: 0009-0004-5140-2197

Article Info

Received: 20 February 2025

Revised: 23 February 2025

Accepted: 23 February 2025

Published: 23 February 2025

Corresponding author:

Francisco Diemeson Bezerra Dodó

Graduando em Medicina

Universidade Federal do Ceará,
Brazil.

diemesondodo@alu.ufc.br

Palavras-chave:

DM 2, Tratamento, Abordagem.

Keywords:

DM 2, Treatment, Approach.

This is an open access article under
the CC BY license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO

O diabetes tipo 2 é uma doença crônica caracterizada pela resistência à insulina e pela diminuição da produção de insulina pelo pâncreas. Sob essa perspectiva, programas de educação em saúde estão sendo implementados em diferentes comunidades, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a doença, incentivar a adoção de hábitos saudáveis e promover, portanto, o diagnóstico precoce. Este estudo de caso descreve o quadro clínico da paciente J.P.L., uma mulher de 55 anos que foi acompanhada na Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele com o diagnóstico de diabetes tipo 2. O objetivo deste estudo é fornecer informações sobre o diagnóstico, tratamento, medicação e alta médica da paciente.

ABSTRACT

Type 2 diabetes is a chronic disease characterized by insulin resistance and decreased insulin production by the pancreas. From this perspective, health education programs are being implemented in different communities, with the aim of increasing awareness about the disease, encouraging the adoption of healthy habits and, therefore, promoting early diagnosis. This case study describes the clinical presentation of patient J.P.L., a 55-year-old woman who was followed at the Dr. Luiz Carlos Fontenele Polyclinic with a diagnosis of type 2 diabetes. The objective of this study is to provide information about the diagnosis, treatment, medication and medical discharge of the patient..

1. INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O diabetes tipo 2 é uma doença crônica caracterizada pela resistência à insulina e pela diminuição da produção de insulina pelo pâncreas. É uma doença crônica que afeta a forma como o corpo metaboliza a glicose (açúcar), levando a altos níveis de açúcar no sangue. É a forma mais comum de diabetes, representando aproximadamente 90-95% de todos os casos (SILVA; ALVES, 2018).

Nesta condição, as células do corpo se tornam resistentes à insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas que ajuda a regular os níveis de glicose no sangue. Além disso, o pâncreas pode não produzir insulina suficiente para suprir as necessidades do organismo. Essa combinação de resistência à insulina e deficiência na produção resulta em um acúmulo de glicose no sangue (TAVARES et al, 2011).

Existem vários fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes tipo 2, incluindo obesidade, sedentarismo, histórico familiar da doença, idade avançada e certos grupos étnicos, como afrodescendentes, hispânicos e asiáticos. Além disso, a dieta saborosa, rica em açúcares e carboidratos refinados,

também desempenha um papel significativo no seu desenvolvimento (SBD, 2009).

Os sintomas da diabetes tipo 2 podem ser sutis e se desenvolverem ao longo do tempo. Alguns dos sintomas mais comuns incluem aumento da sede, micção frequente, fadiga, visão embaçada e cicatrização lenta de feridas recorrentes (ANDRADE et al, 2012).

No contexto brasileiro, de forma mais específica, essa condição de saúde se constitui como um desafio a ser enfrentado tendo em vista a complexidade do sistema único de saúde (SUS) nacional. Isso se concretiza, com efeito, não porque o sistema não disponha de profissionais capacitados, mas, na realidade, porque falta conscientização da população de maneira geral acerca dessa doença (IRMÃO, 2018).

Nesse sentido, por não conhecerem a fundo os fatores de risco, a realização de exames de maneira regular é incomum, fazendo com que essa condição seja diagnosticada tardiamente, culminando, muitas vezes, em um manejo

incorreto dos sintomas que se apresentam, uma vez que a doença demora a ser detectada (CORTEZ, 2015).

Tendo em vista a gravidade desse quadro, diversas ações estão sendo realizadas com vistas a combater o quadro de diabetes tipo 2 no país. Como exemplo, cita-se a tentativa de expandir os serviços de saúde através das equipes de saúde da família, proporcionando às populações que moram nas zonas mais afastadas e de difícil acesso a possibilidade de receber um atendimento com uma equipe multiprofissional. Com isso, o sistema ganha mais capilaridade e, em consequência, se torna mais resolutivo e célere, de forma a melhorar a perspectiva do cenário de diabetes tipo 2 no Brasil (SANTOS; TORRES, 2012).

Sob essa perspectiva, programas de educação em saúde estão sendo implementados em diferentes comunidades, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a doença, incentivar a adoção de hábitos saudáveis e promover, portanto, o diagnóstico precoce. Além disso, o acesso a medicamentos e tratamentos para o diabetes tipo 2 tem sido ampliado. O sistema de saúde está buscando oferecer melhores condições para o acompanhamento médico, a realização de exames e o acesso a medicamentos de forma mais acessível, visando um controle adequado da doença (BASTOS; LEÃO, 2022; BRASIL, 2007).

No entanto, é fundamental que a população também se engaje na prevenção e no controle dessa condição. A adoção de uma alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios físicos e o monitoramento constante dos níveis de açúcar no sangue são medidas essenciais para prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida das pessoas com diabetes tipo 2 (BRASIL, 2001; 2006).

Diante do exposto e tendo como premissa a importância dessa condição clínica em nosso sistema de saúde, este estudo de caso descreve o quadro clínico da paciente J.P.L., uma mulher de 55 anos que foi acompanhada na Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele com o diagnóstico de diabetes tipo 2. O objetivo deste estudo é fornecer informações sobre o diagnóstico, tratamento, medicação e alta médica da paciente.

2 DESCRIÇÃO DO CASO

Nesta seção são descritos os aspectos relacionados ao diagnóstico clínico e por imagem, bem como são descritos os sintomas e sinais apresentados pela paciente durante o curso da doença. Ainda, é realizada a descrição da história médica pregressa, familiar, pessoal e social.

2.1 Diagnóstico clínico

J.P.L., 55 anos, feminina, parda, casada, católica, dona de casa, natural e procedente de Fortaleza/CE, relata que há cerca de seis meses teve início um quadro de cansaço excessivo, polidipsia, poliúria e perda ponderal, a qual evoluiu nas últimas semanas. Alega a postura em decúbito dorsal como fator de melhora e médios esforços como fator de piora para o cansaço, enfatizando, porém, que atribui esse

cansaço às atividades diárias que realiza. Afirma que o principal incômodo reside da necessidade de ingerir bastante água e de urinar várias vezes ao dia.

Questionada sobre o aparecimento de cianose central ou periférica, sinais de baqueteamento digital, dificuldade respiratória ou utilização da musculatura acessória para a realização dos movimentos respiratórios, afirmou não ter percebido nenhuma anormalidade.

Quanto à sede, refere que percebeu um aumento de forma progressiva, sendo necessário aumentar a ingestão de água e a quantidade de vezes que essa ingestão é realizada. Não soube precisar a quantidade de água que ingere durante o dia. Do mesmo modo, não soube descrever a intensidade e frequência que precisava urinar, bem como não soube descrever a qualidade/aspecto da urina.

Associado a esse quadro, alega que emagreceu bastante nos últimos meses, não havendo motivo aparente.

Diante dessas manifestações, procurou atendimento médico na unidade básica de saúde próxima à sua residência, no município de Fortaleza/CE, onde foi atendida e encaminhada ao serviço especializado, qual seja a Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele.

A fim de melhor entender o quadro clínico da paciente, procedeu-se ao interrogatório por órgãos e sistemas, o qual evidenciou os seguintes achados.

+ Estado Geral:

- Apresenta: astenia, alteração do peso.
- Nega: febre, mal-estar calafrios, sudorese, edema, anasarca.

+ Pele e fâneros:

- Nega: lesões cutâneas, prurido, icterícia, cianose, alteração das unhas.

+ Cabeça:

- Nega: cefaleia, trauma, tonturas.

+ Olhos:

- Nega: dor ocular, ardência, lacrimejamento, prurido, secreção, olho seco.

+ Ouvidos:

- Nega: dor, otorreia, otorragia, zumbido, vertigens.

+ Nariz e cavidades paranasais:

- Nega: coriza, epistaxe, espirros, alteração do olfato.

+ Cavidade bucal e anexos:

- Nega: sialose, halitose, dor de dentes, sangramentos, aftas, ulcerações, boca seca.

+ Faringe:

- Nega: dor, pigarro, roncosp.

+ Laringe:

- Nega: dor, alterações na voz.

+ Vasos e linfonodos:

- Nega: pulsações, turgência jugular, adenomegalias.

+ Mamas:

- Nega: dor, nódulos, retrações, secreção papilar.

+ Sistema respiratório:

- Nega: tosse, expectoração, hemoptise vômica, chieira.

+ Sistema cardiovascular:

- Apresenta: dispneia aos esforços.
- Nega: dor precordial, palpitações, dispneia em decúbito, dispneia paroxística noturna, edema, síncope, lipotímia, cianose progressiva, sudorese fria.

+ Sistema digestório:

- Apresenta: polidipsia.
- Nega: disfagia, odinofagia, pirose, regurgitações, soluços, dispepsia, hematêmese, náusea, esteatorreia, distensão abdominal, flatulência, enterorragia, melena, sangramento anal, tenesmo, incontinência fecal, prurido anal.

+ Sistema urinário:

- Apresenta: urgência miccional, poliúria, polaciúria.
- Nega: disúria, estrangúria, anúria, oligúria, retenção urinária, hematúria, colúria.

+ Sistema genital feminino:

- Nega: prurido vaginal, disfunção sexual.

+ Sistema hemolinfopoiético:

- Nega: adenomegalias, esplenomegalia, sangramentos.

+ Sistema endócrino:

- Nega: dor óssea, deformidades articulares, rigidez articular, atrofia muscular, espasmos musculares, mialgia, fraqueza muscular.

+ Sistema nervoso:

- Nega: síncope, torpor, coma, convulsões, alterações da fala, transtornos do sono, tremores, incoordenação dos movimentos, parestias, paralisias, parestesias, anestésias.

2.1.1 História médica progressa

Paciente relata que teve 2 (duas) gestações, tendo ambas resultado em partos normais (G2P2A0). Acerca dos partos, todos ocorreram ambiente hospitalar. No que concerne ao seu nascimento, a paciente informa que nasceu de parto normal, bem como afirma ter quatro irmãos, todos nascidos de parto normal, filhos do “mesmo pai e mesma mãe”.

Relata desenvolvimento psicomotor e neural apropriados para a faixa etária. Sobre o desenvolvimento sexual, declara que entrou na puberdade na “idade certa”. Quanto à menopausa, não soube precisar a data, embora afirmasse que ocorreu no período fisiológico condizente com sua idade.

No tocante à orientação sexual, se declara heterossexual. Relativamente à história de vida progressa patológica, relata ter tido catapora na infância. Indagada sobre o histórico de cirurgias, informa nunca ter se submetido a procedimentos operatórios.

Refere nunca ter realizado transfusões de sangue, além de negar alergias. No que diz respeito às imunizações, afirma ter tomado todas as vacinas na infância e atualmente.

2.1.2 História familiar, pessoal e social

Paciente relata que sua mãe faleceu em decorrência de um acidente vascular encefálico, ao passo que seu pai faleceu em consequência de um acidente traumático. Quanto aos filhos e demais parentes, relata que são todos saudáveis.

Questionada sobre a alimentação, relata comer “de tudo”. Nega ter feito viagens recentemente, bem como nega a realização de atividades físicas. Nega tabagismo, alcoolismo e uso de drogas ilícitas. Nega ter tido contato com pessoas ou animais doentes. Declara que mora em uma casa de tijolos, com acesso a saneamento básico, água encanada e coleta de lixo.

Para se divertir, declara que assiste a novelas. Relata que “se dá bem” com os dois filhos e o marido. Seguiu-se o interrogatório acerca das condições econômicas, onde a

paciente afirmou que seu rendimento mensal era proveniente da remuneração de seu marido.

2.2 Exames laboratoriais

Após avaliação médica e realização de exames laboratoriais, foi diagnosticada com diabetes tipo 2. Nesse sentido, diversas são as possibilidades de exames que podem ser realizados para suportar e confirmar o diagnóstico de diabetes tipo 2. Visando proporcionar uma melhor compreensão, são descritos a seguir alguns exames que se caracterizam por altas sensibilidade e especificidade para diagnosticar essa condição:

Hemoglobina glicada: trata-se de uma métrica utilizada para mensurar os níveis médios de glicose sanguínea ao longo do tempo, em geral, nos últimos três meses. Tem importância singular por fornecer dados essenciais para o controle glicêmico ao longo do tempo (FORTI et al., 2019).

Glicemia de jejum: avalia os níveis de glicose no sangue após um período de jejum de pelo menos 8 horas. Valores acima de 126 mg/dL (7,0 mmol/L) em dois testes consecutivos confirmam o diagnóstico de diabetes (FORTI et al., 2019).

Teste de tolerância à glicose oral: usado para avaliar a resposta do organismo à ingestão de uma solução contendo glicose. A glicemia é medida em jejum e, em seguida, a pessoa consome uma quantidade padronizada de glicose. A glicemia é medida novamente após 2 horas. Valores acima de 200 mg/dL (11,1 mmol/L) indicam diabetes (FORTI et al., 2019).

Glicemia casual ou aleatória: medida da glicemia em qualquer momento do dia, sem necessidade de jejum. Se os valores estiverem acima de 200 mg/dL (11,1 mmol/L) e acompanhados de sintomas típicos de diabetes, pode ser indicativo de diabetes (FORTI et al., 2019).

Perfil lipídico: avalia os níveis de colesterol total, colesterol LDL (ruim), colesterol HDL (bom) e triglicerídeos. Pessoas com diabetes tipo 2 têm um risco aumentado de doenças cardiovasculares, e a avaliação dos lipídios é importante para monitorar esse risco (FORTI et al., 2019).

Creatinina sérica: É um exame para avaliar a função renal. A diabetes tipo 2 pode levar a danos nos rins, e a creatinina sérica é um marcador comum para avaliar a função renal (FORTI et al., 2019).

Microalbuminúria: Esse teste mede a quantidade de albumina (proteína) na urina. O aumento da albumina na urina pode ser um sinal precoce de danos nos rins causados pela diabetes (FORTI et al., 2019).

Tendo em vista a possibilidade de realização de diversos testes, neste caso em específico a paciente foi submetida aos exames de glicemia em jejum e de tolerância à glicose oral, obtendo resultados cujo significado clínico correspondia à confirmação da doença.

2.3 Fisiopatologia

A fisiopatologia da diabetes tipo 2 envolve vários fatores, incluindo a interação complexa entre a genética, o estilo de vida e a obesidade. Normalmente, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que desempenha um papel fundamental no controle dos níveis de glicose no sangue. A insulina permite que as células do corpo absorvam a glicose da corrente sanguínea e a utilizem como fonte de energia. Na diabetes tipo 2, no entanto, ocorrem alterações no metabolismo da glicose (MALTA et al., 2019).

Nas células do corpo, como os músculos, fígado e tecido adiposo, ocorre uma diminuição na resposta à insulina. Isso significa que essas células têm dificuldade em absorver glicose, mesmo quando a insulina está presente. A resistência à insulina pode ser causada por fatores genéticos, obesidade, inflamação crônica e outros fatores ainda não totalmente compreendidos (ISER et al., 2021).

Como resposta à resistência à insulina, o pâncreas tenta compensar produzindo mais insulina para tentar manter os níveis de glicose dentro da faixa normal. Inicialmente, o pâncreas é capaz de produzir insulina suficiente para superar a resistência, resultando em níveis normais ou elevados de insulina no sangue. Com o tempo, a capacidade do pâncreas de produzir insulina pode diminuir, resultando em uma deficiência relativa de insulina. Isso pode ocorrer devido à exaustão das células beta do pâncreas ou à deterioração da função pancreática. À medida que a deficiência de insulina aumenta, os níveis de glicose no sangue começam a se elevar (SANTOS; SANTANA; PEREIRA, 2022).

Além da diminuição na produção de insulina, as células beta do pâncreas também podem apresentar uma disfunção na secreção de insulina. Isso pode resultar em uma resposta inadequada ao aumento dos níveis de glicose no sangue, agravando a hiperglicemia. O fígado, por sua vez, desempenha um papel importante na regulação dos níveis de glicose no sangue. Na diabetes tipo 2, ocorre um aumento na produção hepática de glicose, mesmo quando os níveis de glicose já estão elevados. Isso contribui ainda mais para a hiperglicemia (MALTA et al., 2019).

Por seu turno, o tecido adiposo é um órgão endócrino que libera várias substâncias químicas, conhecidas como adipocinas. Na diabetes tipo 2, há uma alteração na produção e liberação de adipocinas, como o hormônio adiponectina, que está envolvido na regulação da sensibilidade à insulina. A diminuição dos níveis de adiponectina está associada à resistência à insulina e à inflamação, que contribuem para a fisiopatologia da diabetes tipo 2 (FORTI et al., 2019).

A inflamação crônica de baixo grau também desempenha um papel importante na fisiopatologia da diabetes tipo 2. Nesse contexto, a resistência à insulina pode desencadear uma resposta inflamatória no tecido adiposo e em outros tecidos do organismo. Portanto, inflamação crônica contribui para a disfunção das células beta pancreáticas e agrava a resistência à insulina (ISER et al., 2021).

A diabetes tipo 2 tem uma predisposição genética, mas fatores ambientais, como obesidade, dieta inadequada, sedentarismo e envelhecimento, desempenham um papel

significativo no desenvolvimento da doença. Esses fatores contribuem para a resistência à insulina e para a disfunção das células beta em indivíduos geneticamente suscetíveis.

2.4 Terapêutica adotada

Ao longo de sua internação, a paciente recebeu orientações sobre o manejo do diabetes tipo 2, incluindo modificações na alimentação e a importância da prática regular de atividade física.

Foi iniciado um plano alimentar individualizado, com restrição de açúcares e carboidratos refinados, e aumento do consumo de fibras e alimentos de baixo índice glicêmico.

Além das mudanças no estilo de vida, a paciente J.P.L. também recebeu tratamento farmacológico para controlar os níveis de glicose no sangue. Foi prescrita a administração de metformina, um medicamento que ajuda a reduzir a produção de glicose pelo fígado e aumentar a sensibilidade das células à insulina (KATZUNG; TREVOR; KATZUNG, 2018). A dosagem e o horário de administração foram ajustados de acordo com as necessidades individuais da paciente.

O tratamento da diabetes tipo 2 envolve uma abordagem abrangente, com ênfase na adoção de um estilo de vida saudável. Isso inclui a prática regular de atividade física, uma dieta equilibrada e controle de peso. Em alguns casos,

essas mudanças no estilo de vida podem ser suficientes para controlar a doença. No entanto, em outros casos, a medicação oral ou a administração de insulina podem ser necessárias para ajudar a controlar os níveis de glicose no sangue (RANG et al., 2016).

O gerenciamento adequado do diabetes tipo 2 é fundamental para prevenir complicações a longo prazo, como problemas cardíacos, doenças renais, neuropatia, problemas oculares e problemas circulatórios. É importante que os indivíduos com diabetes tipo 2 trabalhem em estreita colaboração com uma equipe médica, incluindo endocrinologistas, nutricionistas e educadores em diabetes, para garantir um plano de tratamento adequado e monitoramento regular dos níveis de glicose no sangue (SILVA JÚNIOR; SOUZA, RAMOS, 2019).

No caso em relato, durante a internação, a equipe médica monitorou regularmente os níveis de glicose no sangue do paciente, por meio da glicemia capilar. A equipe multidisciplinar também trabalhou em conjunto para fornecer educação sobre diabetes, ensinando ao paciente como monitorar seus próprios níveis de glicose, administrar corretamente a medicação e reconhecer os sinais de hipoglicemia e hiperglicemia.

No que concerne ao tratamento medicamentoso, o quadro 1, a seguir descreve algumas medicações que podem ser utilizadas para o tratamento da diabetes tipo 2 e seus respectivos mecanismos de ação.

Quadro 1 – Tratamento farmacológico de diabetes tipo 2

MEDICAMENTO	MECANISMO DE AÇÃO
Metformina	Reduz a produção de glicose pelo fígado e aumenta a sensibilidade à insulina nas células
Sulfonilureias (ex: glibenclamida, glimepirida)	Estimular o pâncreas a liberar mais insulina
Biguanidas (ex: metformina)	Reduzem a produção de glicose pelo fígado e aumentam a sensibilidade à insulina nas células
Agonistas do receptor GLP-1 (ex: liraglutida, exenatida)	Estimular a liberação de insulina e acompanhar a produção de glicose pelo fígado. Também aumentou a sensação de saciedade, auxiliando no controle do peso
Inibidores do SGLT2 (ex: dapagliflozina, empagliflozina)	Reduzem a reabsorção de glicose pelos enxágues, aumentando sua eliminação pela urina
Tiazolidinedionas (ex: pioglitazona, rosiglitazona)	Aumentam a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos
insulina	Substitui ou complementa a insulina produzida pelo pâncreas
Inibidores da DPP-4 (ex: sitagliptina, saxagliptina)	Inibem a enzima DPP-4, que degrada a incretina hormonal, aumentando assim a sobrecarga de insulina e a produção de glicose pelo fígado

Fonte: adaptada de Rang et al. (2016) e elaborado pelos autores (2025).

É importante ressaltar que cada paciente é único e a escolha do medicamento dependerá de vários fatores, tais como a resposta individual, histórico médico e outros medicamentos em uso. O tratamento medicamentoso do diabetes tipo 2 deve ser prescrito e monitorado por um médico especialista, como

um endocrinologista, para garantir a segurança e eficácia do tratamento

3 PROCESSO DE ENFERMAGEM

3.1 Ações Implementadas pela Enfermagem

As ações implementadas pela enfermagem compreendem vários os eixos. Nessa perspectiva, no que se refere à abordagem ao paciente com diabetes tipo 2, as ações realizadas perpassam pela educação relacionada ao tema, monitoramento dos níveis de glicose sanguínea, administração de medicamentos, avaliação de lesões e suporte emocional e psicossocial.

A enfermagem tem um papel essencial na instrução do paciente idoso com diabetes tipo 2. Isso envolve fornecer orientações sobre a doença, seus sintomas, possíveis complicações, a importância do controle da glicemia, adoção de uma alimentação saudável, prática regular de atividade física e o uso adequado dos medicamentos.

O profissional de enfermagem realiza regularmente a verificação dos níveis de glicose sanguínea do paciente, seja por meio de testes de glicemia no momento ou ensinando-o a utilizar dispositivos contínuos de monitoramento de glicose, quando necessário.

Além disso, realiza avaliações regulares dos pés do paciente idoso com diabetes tipo 2, uma vez que eles são mais suscetíveis a problemas circulatórios e neuropatia. Ademais, a enfermagem orienta sobre a importância dos cuidados com os pés, como higiene adequada e prevenção de lesões.

Também oferece suporte emocional ao paciente idoso com diabetes tipo 2, auxiliando-o a enfrentar dificuldades e incentivando a adesão ao tratamento. O profissional de enfermagem, ainda, pode encaminhar o paciente para grupos de apoio ou programas de educação sobre diabetes, os quais proporcionam troca de experiências e apoio mútuo entre os pacientes.

3.2 Comentário acerca do caso em relato

No caso clínico da paciente com diabetes tipo 2 em comento, é essencial que a enfermagem esteja ativamente envolvida. A educação em diabetes é fundamental para garantir que o paciente compreenda a doença, suas complicações e o autocuidado necessário.

Além disso, a enfermagem deve realizar o monitoramento regular dos níveis de glicose, fornecer suporte emocional e psicossocial, além de avaliar e orientar acerca dos cuidados físicos e psicossociais da paciente, visando, como objetivo máximo, a melhora da qualidade de vida da paciente.

3.3. Alternativas e propostas

Algumas alternativas/propostas podem ser consideradas no caso dessa paciente:

i) Encaminhar para um programa de educação em diabetes, onde o paciente poderá obter informações adicionais sobre a doença, aprender estratégias de controle glicêmico e receber apoio de outros pacientes na mesma situação.

ii) Implementar um plano de cuidados individualizado, com ênfase na alimentação saudável e na prática de atividade física adaptada às capacidades da paciente idosa.

iii) Envolver os familiares ou cuidadores no processo de cuidado, fornecendo-lhes orientações e treinamento sobre o manejo do diabetes tipo 2, incluindo o uso de medicamentos, monitoramento da glicemia e reconhecimento dos sinais de hipoglicemia ou hiperglicemia.

iv) Realizar estimativas regulares da função renal e cardiovascular do paciente, devido ao risco aumentado de complicações nessas áreas.

v) Promover o autocuidado e a adesão ao tratamento por meio do desenvolvimento de estratégias de motivação e acompanhamento contínuo.

Em resumo, a enfermagem desempenha um papel crucial no cuidado de pacientes idosos com diabetes tipo 2, fornecendo educação, monitoramento, suporte emocional e implementando ações para promover o autocuidado e a adesão ao tratamento. Essas ações são essenciais para o controle adequado da doença e prevenção de complicações.

CONCLUSÃO

Após um período de internação na Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele, a paciente J.P.L. apresentou uma melhora significativa no controle dos níveis de glicose no sangue.

Através da combinação de modificações no estilo de vida, incluindo alimentação adequada e prática regular de atividade física, juntamente com o uso de medicação prescrita, a paciente conseguiu alcançar uma melhor estabilidade glicêmica.

A paciente recebeu alta médica com orientações claras sobre a importância da continuidade do tratamento e da adoção de um estilo de vida saudável para o controle eficaz do diabetes tipo 2.

Foi recomendado o acompanhamento periódico com o endocrinologista, a realização regular de exames de controle e a participação em programas de educação em diabetes.

Ante o exposto, este estudo de caso destaca a importância de uma abordagem multidisciplinar no tratamento do diabetes tipo 2, que inclui não apenas o uso de medicação, mas também mudanças no estilo de vida e suporte contínuo ao paciente. Nota-se, com isso, que através do monitoramento regular e da educação adequada é possível melhorar o controle glicêmico e prevenir complicações associadas à doença.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

ANDRADE, Joyce Paloma Xavier; JUNIOR, José Vasconcelos de Carvalho; FILHO, Wellington Mucabel dos Santos. Principais diagnósticos de enfermagem da NANDA para portadores de diabetes tipo II nas equipes de saúde da família do município de Arcoverde – PE. Saúde Coletiva em Debate. [s. l.]: v. 2, n. 1, p. 1-8, dez. 2012. Disponível em <http://fis.edu.br/revistaenfermagem/artigos/vol02/artigo01.pdf>. Acesso em: 27 mai. 2023.

BASTOS, Ana Karina de Souza; LEÃO, Milton Henrique Souza Nascimento. Avaliação do perfil de agravos relacionados à diabetes mellitus que levam a internações hospitalares. Guanambi/BA: UNIFG, 2022. Disponível em: [https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/23605/1/TCC\[...\].](https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/23605/1/TCC[...].) Acesso em: 29 mai. 2023.

BRASIL. Ministério da saúde. Dados Estatísticos no Mundo e no Brasil: número de portadores de Diabetes tipo 2. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política nacional de atenção básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Políticas de Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Plano de reorganização da atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes tipo 2: Hipertensão Arterial e diabetes Mellitus. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2001.

CORTEZ, Daniel Nogueira et al. Complicações e o tempo de diagnóstico do diabetes mellitus na atenção primária. Acta Paulista de Enfermagem, [s. l.], v. 28, n. 3, p.250-255, jun. 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201500042>. Acesso em: 26 mai. 2023.

FORTI, A. C. et al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. São Paulo, SP: Clannad, 2019.

IRMÃO, Bruna Aline. Diagnósticos de enfermagem em pessoas hospitalizadas com diabetes mellitus. [Monografia]. Florianópolis: UFSC, 2018. Disponível em: [https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/187188/TCC\[...\].](https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/187188/TCC[...].) Acesso em: 25 mai. 2023.

ISER, B. P. M., PINHEIRO, P. C., MALTA, D. C., DUNCAN, B. B., SCHIMIDT, M. I. Prevalência de pré-diabetes e hiperglicemia intermediária em adultos e fatores associados, Pesquisa Nacional de Saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 26, 531-540. 2021.

KATZUNG, Bertram G.; TREVOR, Anthony J.; KATZUNG, Susan B. Farmacologia básica e clínica. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018

MALTA, Deborah Carvalho et al. Prevalência de diabetes mellitus determinada pela hemoglobina glicada na população adulta brasileira, Pesquisa Nacional de Saúde. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 22, p. E190006. SUPL. 2, 2019.

MILECH, A. et al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2015-2016. São Paulo: A.C. Farmacêutica. 2016.

RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.; MOORE, P. K. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

SANTOS, Laura; TORRES, Heloisa de Carvalho. Práticas educativas em diabetes mellitus: compreendendo as competências dos profissionais da saúde. Texto & Contexto - Enfermagem, [s. l.], v. 21, n. 3, p.574-580, set. 2012. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-07072012000300012>. Acesso em: 26 abr. 2018.

SANTOS, J. A., SANTANA, M. M. S., PEREIRA, F. Avaliação da Hiperglicemia Hospitalar e de fatores de risco para diabetes em um Hospital Universitário. Research, Society and Development, 11(7), e23411729909-e23411729909. 2022.

SILVA JUNIOR, N. D.; SOUZA, M. C.; RAMOS, A. R. Farmacologia integrada: da molécula ao paciente. São Paulo: Atheneu, 2019.

SILVA, Sandra Araújo da; ALVES, Sérgio Henrique de Souza. Conhecimento do diabetes tipo 2 e relação com o comportamento de adesão ao tratamento. Londrina, Estudos interdisciplinares em psicologia, v. 9, n. 2, 2018.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES [SBD]. Diretrizes da sociedade brasileira de diabetes. 3. ed, Itapevi, SP: A. Araújo Silva Farmacêutica, 2009.

TAVARES, B. C., BARRETO, F. A., LODETTI, M. L., SILVA, D. M. G. V., LESSMANN, J. C. Resiliência de pessoas com diabetes mellitus. [s. l.], Texto & Contexto-Enfermagem, v. 20, n. 4, p. 751-757. 2011. Disponível em: 10.1590/S0104-07072011000400014. Acesso em: 26 mai. 2023.